

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА**

Бектурсынова А.М.

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Нукус, Республика Узбекистан

ORCID: 0000-0002-3727-967X

ayka19_94@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается профессиональная языковая личность учителя русского языка. Определены уровни изучения профессиональной языковой личности учителя русского языка: вербально-семантический уровень (лексикон); лингвокультурный уровень (характеристика тезауруса); прагматический уровень (мотивы и установки). Выявлены характерные черты речевого поведения учителя русского языка как профессиональной языковой личности.

Ключевые слова: языковая личность, речевое поведение, русский язык, педагогический дискурс.

**PROFESSIONAL LINGUISTIC PERSONALITY OF
RUSSIAN LANGUAGE TEACHERS**

Bektursinova A.M.

Lecturer at the Department of Russian Language and Literature

Karakalpak State University named after Berdakh

Nukus, Republic of Uzbekistan

ORCID: 0000-0002-3727-967X

ayka19_94@mail.ru

Abstract: The article discusses the professional linguistic personality of a teacher of the Russian language. The levels of study of the professional linguistic personality of a teacher of the Russian language are determined: verbal-semantic level (lexicon); linguocultural level (characteristics of the thesaurus); pragmatic level (motives and attitudes). The characteristic features of the speech behavior of the teacher of the Russian language as a professional linguistic personality are revealed.

Key words: linguistic personality, speech behavior, Russian language, pedagogical discourse.

Введение. В современной филологии изучение профессиональной языковой личности всегда было значимым объектом исследования.

Структура языковой личности имеет явно выраженный деятельностный аспект, в рамках которого реализуется коммуникативная потребность индивида для достижения творческой самореализации [5]. В работах Т.Г. Винокура, В.И. Шаховского в структуре языковой личности выделены:

- индивидуальный стиль или идиостиль индивида, в основе которого лежат ассоциативно-вербальная система языка;

- система ценностей, установок, концептов, стереотипов, образующих картину мира литературной личности [3].

Согласно В.И. Шаховскому, коммуникативно-деятельностный аспект языковой личности проявляется в ее речемыслительной деятельности [3].

По мнению С.А. Сейфулиной, индивидуальность языковой личности отражена в дифференциации картин мира в социальном контексте [4].

В работе О.Н. Мальцевой, А. Бандуры, Дж. Роттера отмечается, что языковая личность формируется в социальном окружении, влияет на него, равно как и социальное окружение влияет на личность [1]. Таким образом, языковая личность ученого-филолога включает социальный, психологический, ценностный, личностный компоненты, которые взаимодействуют между собой, проявляясь на разных уровнях языка. При этом автор воспринимается не как

говорящий индивиду, который создал определенный текст, а как «создатель» единства и связности текста, структуры в рамках того или иного социума.

Ю.Н. Караулов акцентировал внимание на русской языковой личности, имеющей ряд коммуникативных характеристик, определяющих национально-культурную обусловленность речевого поведения в типичной русской картине мира. В системе языковых средств на ассоциативно-вербальном уровне носителя языка присутствует национально-историческая доминанта, способствующая самореализации языковой личности в речемыслительной деятельности:

- на уровне речевого акта;
- на уровне речевого поступка;
- на уровне речевого поведения, типичного для конкретного индивида;
- на уровне речевой политики государства в масштабах коллективной языковой личности, существующей в социуме [4].

Исходя из этого, разнообразные языковые операции на фонетическом, лексическом, морфологическом, фразеологическом, синтаксическом уровнях определяют характер текстовых действий и коммуникативной деятельности языковой личности. Соответственно, ассоциативно-вербальная система языковой личности обеспечивает реализацию ее речевой способности и способствует формированию индивидуальной картины мира, закрепляет уровень овладения средствами языка [5]. Тем самым языковой личности становится присущ собственный индивидуальный авторский стиль, носящий социолингвистический характер, поскольку он отражает результат присвоения общего языка индивидуальной языковой личностью в процессе интерпретации коллективного языка индивидуальностью. В этой связи актуальным представляется изучение профессиональной языковой личности учителя русского языка, что обусловлено некоторыми причинами:

- во-первых, учитель русского языка ориентируется на широкую аудиторию (учащиеся, коллеги);

- во-вторых, профессиональные требования к учителю связаны с необходимостью высокой степени владения знаниями не только русского языка, но в сфере науки, культуры, искусства, истории, тем самым в речевом поведении учителя русского языка прослеживается взаимосвязь человек-язык-культура [2].

В связи с этим изучение профессиональной языковой личности учителя русского языка представляется достаточно значимым.

Материалы и методы. Целью исследования послужило изучение профессиональной языковой личности учителя русского языка. В качестве материала для исследования были взяты фрагменты уроков учителей русского языка. Методами исследования послужили анализ научно-методических источников по проблеме исследования, обобщение, систематизация информации.

Результаты. Формирование и развитие профессиональной языковой личности учителя русского языка определяется коммуникативным опытом, особенностями речевого поведения педагога, а также спецификой педагогического дискурса в целом.

На основе структуры языковой личности по Ю.Н. Караулову [4] были определены уровни изучения профессиональной языковой личности учителя русского языка:

- вербально-семантический уровень (лексикон);
- лингвокогнитивный уровень (характеристика тезауруса);
- прагматический уровень (установки, ценности и мотивы в процессе взаимодействия с учащимися) [4].

Обсуждение. Анализ особенностей речевого поведения учителя русского языка как профессиональной языковой личности на основе изучения фрагментов уроков позволил выявить следующие характерные черты на каждом уровне.

На вербально-семантическом уровне речевое поведение учителя русского языка характеризуется следующими особенностями:

1. Использование вербальных средств воздействия:

- реплики-стимулы, реплики-реакции, например: Молодец! У тебя отлично получилось! Ты справился! Давай посмотрим, как еще можно сделать! Давайте проверим все вместе!

- реплики-оценки как положительного, так и отрицательного характера, например: Никита снова не подготовился к уроку.

- реплики-замечания с целью указания на какие-либо нарушения дисциплины: Где твои записи в тетради? Почему ничего опять не пишешь?

- вопросы-замечания с отрицательной оценкой результатов усвоения материала: У тебя снова тройка по математике. Что будешь делать? Наргиза, ты уже в 8 классе учишься, а работа на уровне шестого класса. Что с тобой?

2. Использование вопросов, характерных в целом для педагогического дискурса:

- вопросительные высказывания, стимулирующие учащихся к поиску ответа:

с целью передачи новых знаний, закрепления их или повторения старого материала, например: Какое значение имеет приставка пре- и при-? Почему в этом слове написали приставку пре-? Назовите мне, какие слова вы выписали из упражнения 96? Следующее слово «приоткрыть». Так, думай, Азамат, что значит это слово?

с целью вовлечения учащихся в совместную деятельность, а также оценки выполненной работы. Ребята, это сложный материал. Здесь ни у кого не возникло проблем? Вам потруднее дать задание или как? Вопросы есть по новой теме? Понравился вам урок? Кто задание не понял? Так, тот, кто работал по карточкам, выполнил уже работу?

с целью демонстрации и контроля знаний учащихся путем задавания нескольких вопросов подряд: Какие ты знаешь морфемы слова? Что такое корень слова? Что выражает окончание? Для чего необходимы приставки?

- побудительные высказывания / вопросы с целью активизации внимания учащихся чаще всего в форме побуждение-пояснение-вопрос: Давайте-ка

сравним эти предложения и посмотрим на их строение. Если мы найдём в них грамматическую основу, то определим, какие из них являются двусоставными, а какие односоставными.

- вопросы с целью указания на логическую взаимосвязь явлений: Теперь скажите мне, пожалуйста, на кого указывает местоимение «она»? Можно конкретно сказать, о ком это предложение?

- вопросы-подсказки, вкрапленные в объяснение нового материала: Приглядеться, значит, что сделать? Приблизить свое внимание к чему-либо. Какую приставку пишем в этом слове? Глагол имеет настоящее время, прошедшее, будущее. Глагол изменяется по временам?

3. Использование развернутых высказываний с целью проверки знаний, умений и навыков учащихся в форме:

- сообщение – вопрос – побуждение: Мы же с тобой говорили, что имена существительные бывают одушевлёнными и неодушевлёнными. Чем они отличаются? В чём их отличие? Давай вспомним!

- побуждение – вопрос: Слушаем внимательно: вопрос всем. Какие части речи относятся к самостоятельным?

- оценка – вопрос – побуждение: Верно, какое предложение называется двусоставным? Приводим примеры и объясняем.

4. Особенности работы с информацией:

- учащимся предоставляется теоретический материал: Тема сегодняшнего урока ... Сегодня мы изучим... Либо дается практический материал, затем учитель задает вопрос: Как вы думаете, что сегодня мы будем изучать?

- объяснение условий явления: Как и в корнях кас / кос, которые мы уже изучили, правописание чередующихся гласных е / и зависит от определенных условий.

- эвристическая беседа с учащимися: - Какие это части речи? - Глаголы. - Правильно, глаголы. Какого вида? - Совершенного, правильно. Назови корень этих слов.

- фронтальный опрос: - Какое правило мы знаем? - На что мы смотрим в этом предложении? Как это определить?

- формулирование правил русского языка: Кто попробует сформулировать правило правописания чередующихся е/и в корне?

- обобщение материала: Теперь обобщим сказанное, добавив другие корни с чередующимися гласными: «В глаголах совершенного и несовершенного вида с чередующимися гласными Е/И в корнях...

- домашнее задание: Дома вы выполняете упражнение ... на странице....

2. На лингвокультурологическом уровне особенности речевого поведения учителя русского языка как профессиональной личности обусловлены спецификой национального языка (русский язык), русской картиной мира и русскоязычным педагогическим дискурсом. Тезаурус обусловлен рамками филологического образования, программой специальности, специализированными курсами, специальной литературой, особенностями методики преподавания русского языка на определенной ступени обучения (начальная, средняя, старшая школа, профессиональное образование). Концептосфера на данном уровне как совокупность концептов характеризуется тем, что в речевом поведении учителя русского языка актуализируются национальные концепты, характерные для русскоязычной лингвокультуры, например, хорошо / плохо, семья, природа, с другой стороны, учителем русского языка в процессе работы с текстом определенного автора, жанра либо учебной тематики учитывается контекст, рассматриваются семантические значения на разных уровнях языка (лексика, фразеология, синонимия / антонимия и т.д.).

3. Особенности речевого поведения учителя русского языка как профессиональной языковой личности на прагматическом уровне обусловлены следующими мотивами:

- дать понимание теоретического материала и его взаимосвязи с другими явлениями русского языка на практике;

- обеспечить принятие информации, понимание хода действий в процессе практики;
- предоставить учащимся возможность освоить и закрепить материал;
- сформировать грамотность учащихся.

Заключение. Таким образом, на основе проведенного анализа целесообразно сделать следующие выводы.

1. Профессиональная языковая личность учителя русского языка определяется коммуникативным опытом, особенностями речевого поведения педагога, а также спецификой педагогического дискурса в целом.

2. Профессиональная языковая личность студента-филолога реализуется в реальном коммуникативном поведении на вербально-семантическом, лингвокультурном, прагматическом уровнях.

3. В речевом поведении учитель русского языка предстает как языковая личность, для которой характерными чертами является ориентация на широкую аудиторию, вовлечение аудитории в учебный процесс по усвоения правил русского языка в соответствии четкой программой обучения и методикой преподавания, а также принятыми в русской лингвокультуре нормами преподавания.

Список использованной литературы

1. Барсукова Е. В. Языковая личность как категория исторической культурологии: на материале «Архива князя Воронцова»: дис. на соиск. учен. степ. кандидата культурологии: 24.00.01 - теория и история культуры / Барсукова Елена Викторовна; Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва. Саранск, 2007. - 229 с.
2. Гудина О.А. Урок как жанр педагогического дискурса // Альманах современной науки и образования. - Тамбов: Грамота. - 2011. - №3. С. 126–129.

3. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Научно-исследовательская лаборатория «Аксиологическая лингвистика». - М.: Гнозис, 2004. - 390 с.

4. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 6-е. – М.: URSS, 2007. - 264 с. 5. Щитова О. Г. Групповая языковая личность студента высшей школы: типичные признаки / О. Г. Щитова, С. Л. Савилова //Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2014. - №3 (33). - С. 206-209.